

Tatiana **CARTALEANU**

dr., formator,
Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Denumirile tehnicilor interactive ca termeni ai metacogniției

Rezumat: Articolul se referă la tehnicile încetățenite în uzul didactic al profesorilor din republică prin intermediul programului LSDGC. Incluziunea lor în procesul de predare-învățare-evaluare ar trebui să fie urmată de realizarea retenției și a transferului, iar acestea presupun ca elevii să aibă reacții adecvate la auzul denumirii respective. Numele

celor mai populare tehnici interactive sunt sugestive și pot fi explicate în raport cu principiile denominării, care vizează atât procedura de învățare (Lectura ghidată), cât și produsul (Manuscrisul pierdut) sau algoritmul (Interviul în trei trepte). În cazuri speciale, denumirile sunt alegorice (Acvariul), metaforice (Maratonul de scriere) sau abreviate (SINELG). De aceea explicarea motivului pentru care o tehnică este numită așa sau altfel, descifrarea denumirii în raport cu algoritmul de aplicare sunt condiții necesare pentru ca asimilarea strategiilor respective de muncă intelectuală să se producă și la nivel metacognitiv, iar denumirile tehnicilor urmează să devină cuvinte-cheie care declanșează metacogniția și asigură învățarea conștientizată.

Cuvinte-cheie: Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, tehnică, interactiv, denominare, metacogniție.

Abstract: The article concerns a number of didactic techniques that are by now well-established in the use of Moldovan teachers due to the RWCT program. The inclusion of these techniques in the teaching-learning-assessment process ought to be followed by retention and transfer activities, which envisage that the students should denote adequate reactions upon hearing the name of the technique. The names of the most popular interactive techniques are self-suggestive and may be explained through the principles of denomination, being related to either learning procedures (Guided Reading), the resulting product (The Lost Manuscript), or the algorithm (The Three-Stage Interview). In special cases the names are allegorical (The Fishbowl), metaphorical (The Writing Marathon), or abbreviated (INSERT). This is why explaining the reason for which a technique bears a certain name and deciphering this name in connection with the algorithm are necessary conditions if we wish to ensure that these intellectual work strategies are also assimilated at metacognitive level. The names of the techniques will thus become keywords that set metacognition off, ensuring conscious learning.

Keywords: Reading and Writing for Critical Thinking, technique, interactive, denomination, metacognition.

Cred că numele [tehnicilor] trebuie folosite și sunt foarte importante. Teoretic, ele vă vor permite să vorbiți mai eficient și mai specific cu colegii dumneavoastră despre felul în care predați.

Doug Lemov [4, p.19]

Clasificarea tehnicilor interactive, acumulate, de-a lungul anilor, în arsenalul profesorilor, mai cu seamă sub umbrela programului *Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice*, este o procedură lipsită de succes, cel puțin pentru că orice clasificator e în drept să-și edifice lucrarea pe un criteriu propriu sau să pună la baza ei un principiu inedit, dar și pentru că sunt atât de numeroase și de sorginte atât de variată, încât nici cea mai riguroasă

taxonomie nu le-ar face față. Tipologia cu care ne-am obișnuit se bazează pe activitatea de învățare vizată (lectură, organizarea grafică a informației, scriere, discuție, creație), dar rareori poate fi vorba de un demers unilateral și monovalent: axându-se pe lectură, tehnica se soldează cu un produs scris sau generează o discuție, iar cea centrată pe scriere implică lectura sau discuția ca prilej de scriere. Inevitabile în cadrul atât de popularelor astăzi „atelieri”, tehnicile alese pentru etapa de realizare a sensului dictează tipul atelierului sau acesta impune alegerea tehnicii adecvate pentru realizarea sensului.

Cele mai populare, conform unui sondaj realizat de noi acum câțiva ani, sunt tehnicile care solicită argumentarea unor afirmații sau decizii și generează produse de tip eseu argumentativ, cu *Graficul T* pe prima poziție. De aceeași popularitate se bucură *Eseul de 5'*, *Pagina de jurnal*, *Agenda cu notițe paralele*, *Scrierea liberă* – pentru scriere, *Pixurile în pahar*, *Secvențele contradictorii* – pentru discuție, *Clusteringul* – pentru organizarea informației, *Mozaicul*, *Lectura ghidată* și *SINELG-ul* – pentru lectură. După cum se poate observa, sunt agreate atât tehnicile accesibile datorită simplității aplicării, care nu necesită echipament și se desfășoară în 3-4 pași, cât și cele cronofage, cu algoritmi sofisticat.

Cu siguranță, asimilarea unei tehnici de către profesor începe cu aflarea denumirii ei convenționale și se încheie cu apropierea acestui termen didactic. Entuziasmul pedagogului care cunoaște un nou procedeu de lucru la clasă îi alimentează interesul de a pune în circulație tehnica proaspăt-asimilată. Dar după ce profesorul a îndrăgit tehnica respectivă și i-a găsit loc în demersul său didactic, vine rândul elevilor să o cunoască nu doar ca pe un exercițiu realizat sub bagheta profesorului, ci și ca pe un instrument de învățare. E gratuită bucuria noastră pentru popularitatea *SINELG*-ului printre profesori, dacă elevii nu vor deveni și ei fanii acestei modalități de lectură a textului didactic sau științific; zadarnică admirația asistenților pentru spectacolul *Dezbaterilor*, prezentat la o oră publică, dacă elevii nu recurg la strategiile argumentării atunci când discută o problemă cotidiană, care îi privește nemijlocit. Pledoaria noastră este pentru ca elevul să asimileze tehnica, să o aplice ghidat și apoi să fie capabil a realiza și transferul, nu doar retenția. Iar pentru acest impact denumirile tehnicilor urmează să devină cuvinte-cheie care declanșează metacogniția și asigură învățarea conștientizată.

La prima încercare a profesorului de a aplica o anumită tehnică este firesc ca elevii să-i afle denumirea convențională și astfel să o recunoască, altă dată, asimilându-i treptat algoritmul. Pentru a facilita operaționalizarea tehnicii la nivel metacognitiv, apropierea ei și reacția așteptată a elevului la cuvântul sau sintagma uzuală, profesorul va trebui să dedice timp și atenție faptului ca denumirile încetățenite ale tehnicilor să fie transparente, explicabile

în 2-3 pași sau motivate lexical. Cu titlu de sugestie, am putea recomanda ca în cadrul unei comunități de învățare să se stabilească, în timp, un simbol, o siglă, o mascotă ilustrativă, pentru ca elevii, după câteva rodări – și nu la o singură disciplină, – să-și amintească, prin asociere, ce presupune tehnica anunțată. În acest sens, cel mai elocvent exemplu este referința la tehnica numită *Cubul*: ea nu are nici sens, nici impact dacă elevii nu văd *cubul* cu fețele lui și verbele-sarcini inscripționate, dacă nu se insistă pe consecutivitatea operațiilor intelectuale și pe parcurgerea tuturor comenzilor. Deja la a doua utilizare, când profesorul pune pe masă obiectul respectiv, elevii ar trebui să-și amintească activitatea și să urmeze pașii tehnicii. Va mai dura până când vor înțelege că pot recurge la această modalitate de structurare a discursului și atunci când nimeni nu le va cere să înceapă cu „Descrie!” și să încheie cu „Apreciază!”, că o asemenea organizare a textului le permite să fie cât se poate de convingători.

Distonante ca esență nominativă, procedurile de individualizare a unei tehnici prin nume diferă de aceleași proceduri în raport cu altă tehnică, deci nimeni nu urmează un traseu linear (cum se întâmplă în cazul denumirii metodelor pedagogice) și nu se simte obligat să respecte anumite canoane. Nici forma internă a numelui nu se edifică neapărat pe un aspect relevant al tehnicii. Amplitudinea denumirilor oscilează între un singur cuvânt, de regulă substantiv (*Citate*; *Acumulare*; *Ciorchine*; *Mozaic*), sintagme libere (*Pagina de jurnal*; *Secvențe contradictorii*; *Lectura împotriva*; *Manuscrisul pierdut*; *În căutarea autorului*), locuțiuni și expresii (*Vânătorul de capete*; *Linia valorii*; *Mâna oarbă*; *Scrisoarea literară*; *Explozia stelară*), enunțuri (*Eu cercetez*; *Găsește cuvântul-țintă*; *Ghicește obiectul*), abrevieri și acronime (*SINELG*; *FRISCO*; *SWOT*; *TASC*; *PRES*; *SORA*; *OPE-RA*), rareori citate (*Lasă-mi mie ultimul cuvânt! Bingo!*).

Pentru că multe dintre tehnici au fost inițial jocuri de *team building* sau *leadership* și au intrat în uzul didactic din sfera managementului cu tot cu numele de botez, iar majoritatea covârșitoare au fost botezate în altă limbă decât româna și acest fapt poate genera calcuri și traduceri greu de acceptat, ne confruntăm cu câteva probleme:

- ✓ Utilizarea unor formule-titlu care sună nefiresc în limba română sau nu sunt transparente pentru vorbitori, așa cum au fost în limba engleză. Acest moment implică folosirea permanentă a dubletelor, pentru ca cititorul să poată accesa oricând materialele originale. Bunăoară, în *Enciclopedia metodelor de învățământ* [7] se recurge la 4 modalități de prezentare a celor peste 150 de „metode”: (1) doar denumirea în limba engleză (*Storytelling*); (2) denumirea originală urmată de traducere (*Brainstormingul/Asaltul de idei*); (3) denumirea în limba română urmată de cea originală (*Explozia stelară/Starbursting*); (4) doar denumirea în limba română (*Ciorchinele*).

- ✓ Circulația unor variante de denumiri pentru aceeași tehnică (*Cinquain vs Cvintet vs Cincinel; Agenda cu notițe paralele vs Jurnalul dublu vs Agenda în două părți; Floarea de nufăr vs Floarea de lotus; Cercurile concentrice vs Discuția la manej*).
- ✓ Aprofundarea unei tehnici de bază, mai ales datorită popularității sale, care generează variante distincte, dar poate provoca și confuzii. Așa s-a întâmplat cu *Asaltul de idei*, la origine *Brainstorming*, care a servit drept pattern pentru altele: *Bodystorming, Brainwriting, Brainsketching, Braindrawing, Rightbraining, Brainmapping* [Cf.: 9]. Toate tehnicile derivate reclamă lansarea ideilor, de aceea denumirile au în structura lor elementele de compunere *brain* sau *storm*, însă fiecare a fost elaborată deja pentru a urmări obiective proprii și a respecta un algoritm stipulat în termeni expresi – ceea ce conduce, în final, la procese și produse evident diferite [8, pp. 206-208].
- ✓ Extinderea unei tehnici până la momentul când se conturează și este delimitată o altă tehnică, aplicabilă independent de varianta originală și primind o denumire proprie (*Asocieri libere vs Lanțuri asociative; Diagrama Venn vs Asocieri forțate; LINK vs Știu – Vreau să știu – Am învățat; Bliț vs Reacția cititorului; Interogarea multiprocesuală vs Interviul în trei trepte; Masa rotundă vs Cercul*). Recordul numelor alternative, care au sfârșit prin a diferenția tehnici cu tipar specific, îl deține *Mozaicul*, pentru care întâlnim și denumirile *Puzzle, Jigsaw, Zigzag*. Cercetarea denumirilor de tehnici din punct de vedere lexico-semantic și derivativ, în raport cu esența lor didactică, demonstrează că avem de a face cu câteva structuri eterogene:

Modelul A. Denumirea tehnicii reflectă transparent și exact esența activității de învățare, așa încât orice persoană instruită în domeniu își poate da seama după denumire ce urmează să se întâmple în clasă. Acestea sunt tehnicile care s-au născut în sala de clasă și a căror menire a fost de la bun început predarea-învățarea-evaluarea. Chiar dacă din denumire nu se profilează imediat și algoritmul de aplicare, tehnica devine populară datorită limpezimii și inteligibilității formulei specifice. De exemplu, prezența participiului adjectivizat *ghidată* elucidează algoritmul procesului:

- ✓ *Lectura ghidată* reclamă împărțirea textului în câteva fragmente și formularea anticipată a întrebărilor, urmărind ca acestea să respecte o anumită taxonomie a chestionării; varianta clasică apelează la *Interogarea multiprocesuală*. Rolul profesorului este definitiv până la momentul când va putea recurge la priceperea elevilor de a formula întrebări și de a răspunde la ele, unii dintre ei devenind *ghizii* care conduc procesul de lectură.
- ✓ *Discuția ghidată* îi rezervă profesorului rolul de călăuză: el conduce discuția și reglează traficul

ideilor, utilizând semne convenționale stabilite, dar nu se implică decât în final, când discuția ca atare s-a încheiat. Un obiect transmis din mână în mână facilitează organizarea, cu condiția că doar cel care îl deține la moment are voie să vorbească.

- ✓ *Scrierea ghidată* se poate desfășura în temeiul a ceva care *ghidează* imaginația, reflecția, meditația, argumentarea: cuvinte, sintagme, citate, aforisme, imagini, obiecte, sunete, melodii etc. Profesorul dirijează procedura de scriere intervenind la fiecare etapă cu repere noi pentru ghidarea imaginației.

O variantă elaborată minuțios a scrierii ghidate este *Maratonul de scriere*, în cadrul căruia la start se oferă anumite date de cronotop (timp, spațiu), se specifică persoana naratoare și se conturează situația inițială; la următoarele două popasuri cel care ghidează scrierea modifică cel puțin unul dintre parametri: schimbă fie timpul, fie locul acțiunii, introduce un alt narator ș.a. Lectura benevolă a celor scrise la fiecare dintre popasuri stimulează și alimentează imaginația celor mai reticenți și îi mobilizează pe elevii care declară că nu știu despre ce să scrie [2, p. 121].

O altă variantă la fel de productivă, cu un algoritm structurat în conformitate cu teoria literaturii, este *Piramida narativă*. Pe fiecare dintre treptele piramidei elevul dispune cuvintele pe care le acumulează înainte de a purcede la scris: 1 cuvânt în vârf, pentru numele personajului; 2 cuvinte pe treapta următoare, pentru caracteristicile lui de bază; 3 cuvinte mai jos, pentru circumstanțele desfășurării acțiunii; 4 cuvinte pentru a contura problema luată în discuție; 5 cuvinte pentru rezumatul primului episod; 6 cuvinte pentru episodul al doilea; 7 cuvinte pentru al treilea; în final, la baza piramidei, se scriu 8 cuvinte care exprimă soluționarea problemei, deznodământul [2, p. 116]. După o asemenea acumulare de idei, se purcede la scrierea propriu-zisă a textului narativ. Uneori, pentru a ajuta imaginația, e nevoie de lectura și discutarea acestor cuvinte înainte de a li se cere elevilor să elaboreze povestirile.

Aceeași situație se conturează și în cazul tehnicilor în a căror denumire cuvântul regent este un substantiv ce semnaleză procedura de învățare: *Comerțul cu o problemă; Presupunerea prin termeni; Cercetarea împărțită; Lectura intensivă; Lectura împotrivă; Consultații în grup; Revizuirea circulară; Revizuirea termenilor-cheie*.

Modelul B. Denumirea tehnicii desemnează produsul cu care se lucrează sau spre care se orientează învățarea.

Ilustrativă este tehnica numită *Cubul*: o materializare exhaustivă a modalității de lucru. Nici unul dintre corpurile geometrice cunoscute nu ar putea fi la fel de elocvent, dar produsul evaluabil solicitat sau ales de elev variază, în funcție de obiectivul pe care îl stabilește profesorul: ese sau discurs (foarte bine structurat), colaj, benzi desenate, poster etc.

Pe același palier se situează și alte tehnici ale căror de-

numiri indică nemijlocit, fără metafore și aluzii, produsul:

- ✓ *Graficul T* se construiește imitând litera **T**, cu cele două brațe simetrice. Pe linia de sus se scrie afirmația ce urmează a fi examinată, pe coloana unuia dintre brațe se acumulează *argumentele pro*, iar pe cealaltă coloană – *contraargumentele*. Când acumularea lor s-a încheiat, ele vor fi analizate, prioritizate, se vor examina în paralel și în final elevii vor putea lua o decizie în raport cu afirmația sau vor putea dezvolta unul dintre argumente/contraargumente [2, p. 50].
- ✓ *Graficul M* imită litera **M**, care va avea nu doar două brațe pentru argumentele contradictorii, ci și spațiul din mijloc pentru afirmații neutre sau greu de calificat. La încheierea etapei de acumulare, argumentele din centru trebuie examinate din diverse unghiuri, pentru a le găsi un loc mai sigur.
- ✓ *Floarea de lotus/de nufăr* reproduce schematic floarea, iar structura ei cu opt petale dictează forma grafică în care se lucrează. Se solicită, în tehnică de *brainstorming*, 8 idei principale, iar apoi fiecare este fracționată în 8 idei secundare și se obțin 64 de idei. De regulă, acumularea primelor 8 idei se face în plen, iar analiza lor la bani mărunți se desfășoară în grupuri. E o tehnică laborioasă și cronofagă, dar eficientă pentru sinteze și generalizări [7, pp. 204-209; 6, pp. 158-161].
- ✓ *Scheletul de pește (Diagrama cauză-efect)*, care reprezintă convențional scheletul, insistă pe primatul efectului, reprezentat prin coloana vertebrală, și pe analogia dintre grosimea oaselor peștelui și valoarea cauzelor (majore – minore) [7, pp. 117-119].

Pledăm pentru „deconstrucția” denumirii, descifrarea metaforei și etimologizarea cuvântului-titlu anume de aceea că astfel elevul poate să construiască niște punți între denumire, procedura de lucru și produsul final, iar implicarea vizualului facilitează memorizarea.

Modelul C. Denumirea tehnicii reflectă sumar algoritmul ce trebuie urmat. Prezența numeralelor le atribuie acestor denumiri certitudine și exactitate, nu permite arderea unor etape.

- ✓ *Interviul în trei trepte* presupune interogarea reciprocă în grupuri de câte 3 elevi, care își schimbă prin rotație rolurile, adresând întrebări și răspunzând la ele [1, p. 85; 2, p. 44; 2, p. 186].
- ✓ *Argumentul în patru pași* solicită respectarea unei structuri rigide în elaborarea argumentării: teza, explicația, dovada sau exemplul, concluzia [1, p. 47].
- ✓ *Jurnalul dublu (Agenda cu notițe paralele; Jurnalul cu dublă intrare)* [1, p. 37; 2, p. 68] și *Jurnalul triplu (Agenda în trei părți)* [2, p. 182] dictează completarea unor coloane cu citate și text propriu. De menționat că jurnalul triplu este realizabil doar dacă a fost completat jurnalul dublu, dar, când profesorul are obiectivul clar de a se ajunge la completarea celei de-a treia coloane, elevii pot scrie de la bun început în această formă.

- ✓ *6 de ce?* – cu varianta *5 de ce?* [7, p. 86] – recomandă analiza în profunzime a unei probleme prin adresarea întrebării *De ce?* afirmației de start și, apoi, consecutiv, celorlalte afirmații-răspunsuri.

Rigurozitatea completării caracterizează și alte tehnici a căror condiție indiscutabilă este respectarea tiparului: *Grila lui Quintilian, Diagrama Venn, Clusteringul, Ciorchinele, Păienjeniișul, Tabelul SINELG, Tabelul trăsăturilor semantice, Generalizarea categorială* ș.a.

Modelul D. Denumirea tehnicii este profund încifrată și se poate dezlega doar prin explicații și referințe la imaginea inițială. Este vorba despre tehnici ca:

- ✓ *Acvariul* (analogia grupului supus observației cu peștii din acvariu): profesorul propune pentru discuție un subiect și pregătește câteva întrebări de sprijin. Elevii sunt așezați în două cercuri concentrice, iar observatorii din cercul exterior au niște fișe cu rubrici pe care le completează, urmărindu-i pe cei din cercul interior [1, p. 44; 2, p. 41; p. 145; 3, pp. 103-106].
- ✓ *Pălării gânditoare* (analogia fiecărei culori cu o anumită abordare a problemei discutate): se presupune că pălăria/chipiul purtat de o persoană îi determină comportamentul și viziunea. Elevii primesc pălării reale sau obiecte convenționale care le reprezintă și privesc problema discutată din perspectiva simbolicii stabilite: pălăria albă, simbol al hârtiei, solicită informare; pălăria roșie, simbol al arderii – emoții; pălăria galbenă, simbol al soarelui – viziune pozitivă, optimistă; pălăria neagră, atributul judecătorului – viziune riguroasă, chițibușară, chiar pesimistă; pălăria verde, simbol al vieții, cere examinarea unor soluții alternative; iar pălăria albastră, simbol al cerului și al libertății de gândire, este purtată de liderul grupului [2, pp. 38-40; 7, pp. 238-243].
- ✓ *Mozaicul* (cunoscut și ca *Puzzle, Jigsaw, Zigzag*) este o tehnică de instruire reciprocă, care presupune că materia de studiu este inițial descompusă în secvențe de învățare și fiecare elev devine expert în secvența sa. Cronofagă și extrem de solicitantă, activitatea de învățare ar trebui să se soldeze cu adunarea întregului din aceste secvențe și, în ideal, fiecare elev să fi însușit toată materia [7, pp. 227-229; 2, p. 170; 5, pp. 105-106; 1, p. 86].

Modelul E. Denumirea tehnicii reduce la acronim (*SWOT*) sau abreviere (*ReQuest*) unitatea nominativă inițială, iar asimilarea ei ar trebui să înceapă cu desfășurarea structurii complexe care a generat prescurtarea:

- ✓ *SINELG* – Sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii și gândirii;
- ✓ *LINK* – Listează! Investighează! Notează! Cunoaște!
- ✓ *TASC* – Teză. Antiteză. Sinteză. Concluzie.
- ✓ *PRES* – Prezentare. Reflecție. Exemplificare. Sinteză.

✓ *SORA – Situație. Observație. Reflecție. Acțiune.*

Aceste tehnici cu denumiri încifrate, sunt, în majoritate, algoritmi care trebuie memorizați și respectați cu strictețe. Descifrarea lor este necesară pentru succesul exercițiului.

Dacă am raporta strategiile metacognitive la tehnicile cadrului de proiectare didactică *Evocare – Realizare a sensului – Reflecție – Extindere*, ar trebui să le privim ca pe faze distincte ale demersului didactic. O tehnică trebuie rodată de multe ori până la momentul când va deveni o manifestare a abilităților de muncă intelectuală pe care și le-a dezvoltat elevul. Cum ne vom convinge că am atins acest scop?

1. Elevul va cunoaște mai multe tehnici de lucru și va ști căror obiective le pot servi.
2. Elevul se va pricepe să-și proiecteze pașii de lucru, să-și planifice activitatea ca să obțină produsul scontat.
3. Elevul va fi capabil să-și monitorizeze învățarea și să realizeze autoevaluarea formatoare a produsului.
4. Elevul va reflecta asupra procesului și produsului, va discerne succesele și eșecurile, va trage concluziile respective pentru alte oportunități de aplicare a tehnicii în cauză.

În încheiere: Strategiile de formare a deprinderilor de metacogniție se realizează perfect la mesajul pe care îl promovăm: înțelegerea esenței unei tehnici de învățare începe cu înțelegerea denumirii ei și continuă cu respectarea algorit-

mului stabilit, iar apropierea tehnicii are loc atunci când elevul este capabil să o aleagă din mai multe alternative și să o utilizeze pentru obținerea unui produs evaluabil.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cartaleanu T., Cosovan O. Formarea competențelor profesionale prin dezvoltarea gândirii critice. Chișinău: C. E. PRO DIDACTICA, 2017.
2. Goraș-Postică V. (coord.) Formare de competențe prin strategii didactice interactive. Chișinău: C. E. PRO DIDACTICA, 2008.
3. Gray D., Brown S., Macanuf J. *Gamestorming: carte de jocuri pentru nonconformiști, inovatori și vizionari.* Pitești: Paralela 45, 2012.
4. Lemov D. *Cum să predai ca un campion 2.0.: 62 de tehnici pentru a le deschide elevilor calea către facultate.* București: Trei, 2020.
5. Lucas B., Spencer E. *Predarea gândirii creative. Dezvoltarea elevilor și studenților care generează idei și gândesc critic.* București: DPH, 2020.
6. Michalko M. *Jocurile minții. Manualul creativității în afaceri.* București: Amaltea, 2008.
7. Pânișoară I. O. (coord.) *Enciclopedia metodelor de învățământ.* Iași: Polirom, 2022.
8. Stoica-Constantin A. *Creativitatea pentru studenți și profesori.* Iași: Institutul European, 2004.
9. http://creatingminds.org/tools/tools_ideation.htm